

EPISTEMOLOGÍAS INSURGENTES; IRRUPCIÓN GNOSEOLÓGICA DEL DEVENIR

Nalliver del Carmen Rojas Moreno

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo. Delta Amacuro. Venezuela
nalliverrojas2@gmail.com.

Recepción: 31- 01 -2020 y Aprobación: 19 - 02-2020

Resumen

La humanidad desde tiempos primigenios ha amasado – construido - un cuerpo de conocimientos, constituyéndose en un legado común de pertinencia social y patrimonial de la especie *Homo sapiens* L. El interés del presente artículo estriba en poner en evidencia la necesidad de la producción epistemológica en libertad; de nuevas formas de conocimiento que reivindiquen soberanamente a las mayorías excluidas de una humanidad en convulsión y riesgo de degenerar y perecer. Como hecho práctico, se vienen poniendo de manifiesto constructos teóricos con mucho esfuerzo, como lo constituyen las Epistemologías del Sur entre otras menos publicitadas, en reclamo legítimo de sus espacios por una humanidad en pleno disfrute de derechos y deberes por sus reivindicaciones y libertades hasta ahora coartadas. En conclusión, se destaca el derecho humano por manifestar las más genuinas formas de producción social de conocimientos de claros intereses colectivos -más allá de las intenciones de soslayarlos por parte de poderes facticos conservadores-, contribuyendo determinantemente en las transformaciones sociales en el devenir de la humanidad.

Palabras claves: Epistemologías, soberanía, transformación social, dialogo intercultural, ecología de saberes.

Abstract

Humanity since ancient times has amassed - built - a body of knowledge, becoming a common legacy of social and heritage relevance of the species *Homo sapiens* L. The interest of this article is to highlight the need for epistemological production released; of new forms of knowledge that sovereignly claim the majority excluded from a humanity in convulsion and risk of degeneration and perishing. As a practical fact, theoretical constructs have been revealed with great effort, as they constitute the Epistemologies of the South among others less publicized, in legitimate claim of their spaces for humanity in full enjoyment of rights and duties for their claims and freedoms so far alibis. In conclusion, the human right stands out for manifesting the most genuine forms of social production of knowledge of clear collective interests - beyond the intentions of circumventing them by conservative factual powers -, contributing decisively in social transformations in the future of humanity.

Keywords: Epistemologies, sovereignty, social transformation, intercultural dialogue, ecology of knowledge.

Introducción

Los orígenes de la humanidad se remontan a inicios de la evolución de la vida en el planeta esfera azul. La especie humana (*Homo sapiens* L.), transitó diversas etapas zoológicas previas comunes a una multiplicidad de especies, que evolutivamente derivó hasta establecer su propia diferenciación e identidad particular y alcanzar un estatus dominante en la escala animal. La hominización progresiva lo condujo posteriormente al desarrollo de un conjunto de sonidos articulados, como manifestación de un desarrollo cerebral único y no menos sorprendente. De su comportamiento gregario primigenio; apto para la sobrevivencia en circunstancias propias de un medio hostil, lo condujo de manera continuada y progresiva a un desarrollo social no menos espectacular.

Ese origen evolutivo - quienes así lo creemos - lo condujo posteriormente a la conformación de clanes y sociedades de clases – ¿avanzadas? - a la par de producción de conocimientos que conformaron progresivamente un patrimonio cultural enriquecido históricamente. Ese acumulado histórico de conocimientos, que progresivamente se ha expandido, constituyéndose en un patrimonio social de toda la humanidad, ha sido un esfuerzo que dialécticamente ha marcado el rumbo de las sociedades y su evolución hasta el presente. Este proceso cognoscitivo continúa y promete ser indetenible a pesar de los obstáculos que naturalmente se presentan en su sinuoso camino. En el presente artículo hay la pretensión de señalar algunos de esos tropiezos ocasionados por factores contrarios, que se presentan en la ruta de la innovación y producción de nuevos conocimientos, como resultado de intereses particulares e interesados, no exentos de sentimientos encontrados y contradictorios, propios de la conducta de la especie humana.

Conceptualización

El término híbrido; Epistemología deriva del griego ἐπιστήμη, conocimiento y λόγος, logos –logía (Diccionario RAE, 2001: p. 638). En esa misma obra de consulta en lengua castellana, se define *episteme*, como “el saber construido metodológicamente...”, en la filosofía platónica y en segunda acepción como un “conocimiento exacto”. Figueroa y Jiménez (2012), al respecto en un análisis más detallado señalan que « *Epi* quiere decir “sobre”, *steme* viene de la raíz sánscrita *stha* que significa “tenerse en pie”, “fijarse sobre”, y la encontramos en innumerables palabras latinas, como estar, estado, estatua, estatuto, estabilidad, constatar, construir, instruir, estructura, entre otras ».

Jean Piaget, citado por Ríos (2007), señala que la Epistemología es “el estudio del paso de los estados del mínimo conocimiento a los estados de conocimientos más rigurosos.” (p. 97). Queda de manifiesto que no se trata de una simple opinión o *doxa*. Se entiende entonces, que se trata de un proceso que puede partir de una primera idea *a priori*, pero que sin embargo, hay un recorrido que conduce a elaboraciones teóricas más acabadas o trabajadas hasta alcanzar niveles más avanzados. En correspondencia con lo antes mencionado Jaime Vélez citado por Ríos (Op. cit.), señala que “la epistemología es el tratado del conocimiento, es decir, aquella parte de la filosofía que tiene por objeto juzgar la validez de nuestros conocimientos” (p. 97). También, Jaime Vélez corrobora el papel examinador, ético incluso, en la producción sostenida del conocimiento hasta su elaboración procesual y su concreción en epistemes.

En correspondencia con el tema epistemológico Popper citado por Burgos (2011, p. 3) señala que los problemas epistemológicos son fundamentalmente de orden metodológico. En el mismo orden de ideas Popper, citado por Quintanilla 2004, expresa que la Epistemología queda definida por los siguientes principios:

- 1) lo que interesa a la epistemología es la validez del conocimiento;
- 2) el estudio de la forma como el sujeto adquiere el conocimiento;
- 3) por consiguiente la epistemología no se ocupa del sujeto del conocimiento, sino solamente de la ciencia en cuanto lenguaje lógico objetivamente considerado, es decir, de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones lógicas (de su justificación);
- 4) la epistemología tiene un carácter lógico-metodológico, es decir en el sentido popperiano, normativo y filosófico. (p. 2)

En cambio para Piaget, citado también por Quintanilla 2004, la epistemología se define por principios opuestos a los de Popper:

1. A la epistemología le interesa la validez del conocimiento, pero también las condiciones de acceso al conocimiento válido;
2. Por consiguiente, la forma como el sujeto adquiere el conocimiento no es irrelevante para la epistemología;
3. La epistemología debe ocuparse de las relaciones lógicas entre los enunciados científicos, pero también de la génesis de esas relaciones y consecuentemente de los múltiples aspectos de la ciencia que trascienden la dimensión estrictamente lingüística y lógico formal;
4. Finalmente la epistemología tiene un carácter fundamentalmente científico, es decir, teórico y empírico, no metodológico y práctico. (p. 2)

Se pone en evidencia y se ratifica que el término Epistemología, ha transcurrido desde su creación por varias acepciones, no exentas de confusiones o contradicciones en su etimología. Llegándose al caso de ser confundida con la Gnoseología o *teoría del conocimiento*, la *filosofía de la ciencia* e incluso con la *metodología*. A partir de aquí los encuentros y desencuentros respecto a conceptos, principios, valoraciones y delimitaciones disciplinarias e interdisciplinarias respecto a la Epistemología, se complejizan, produciéndose una madeja de opiniones que resulta imposible referir y tratar en este breve opúsculo.

Por tanto el centro de interés – en éste caso - estará dirigido a la proyección de interés prospectivo que representa la Epistemología a los nuevos horizontes que puede contribuir hacer un aporte sustancial y concreto que ponga de manifiesto expresiones *underground*; clandestinas, en resistencia del pensamiento y conocimientos que desde hace rato existen y han estado ocultos a la vista entre las mayorías de los miembros de ésta humanidad que reclama sus espacios.

La Tradición Epistemológica

Afirma, Zambrano A (2016), que;

Todo lo pensable fue pensado por los griegos, y si no lo pensaron ellos, estuvieron a punto de hacerlo [...] - pero que si Aristóteles hubiese vivido cien años más, seguramente no habría pasado por alto -, (luego) lo pensaron los alemanes. Si no lo pensó un alemán, lo hizo un inglés; sino un francés. En ese orden: griego, alemán, inglés, francés. (p.1)

Parece una travesura de Zambrano, A, pero, sin embargo hay que reconocer que el Estado ha influido hegemónicamente por el pensamiento y racionalidad helenocéntrica- cartesiana-eurocéntrica-occidental-modernista. Desde hace un buen rato esa tendencia amenaza con extenderse en una moribunda proyección posmoderna, con transmutación mimética del modo de producción capitalista hasta nuestros días, personificada en la era del fenómeno Trump amenazador y en disputa permanente con la *comunidad internacional*, hasta con sus aliados naturales.

Por eso voces desde el Sur plantean (Pineda, 2019, p.2), que “es muy importante en nuestro proceso emancipador la construcción de pensamiento rebelde, crítico, subversivo, de nuevas epistemologías, de epistemologías liberadoras, desde abajo y desde el sur. Es nuestro desafío el dejar de pensar desde el norte y empezar a pensar desde el Sur”. Evidentemente el catedrático Pineda no se refiere estrictamente a un sur geográfico, por tanto en términos metafóricos se refiere a un Sur Global, circunscrito a cualquier espacio del planeta donde está plantada una deuda social, educativa, académica, gnoseológica, epistémica, ambiental y política, desde donde se hace esfuerzos por la transformación de esas realidades de hondas inequidades excluyentes entre los humanos y su entorno.

En un mundo que se debate respecto a la supervivencia misma de la humanidad, no puede quedar de lado –como territorio vedado - la opción u opciones que reivindicán y destacan precisamente la producción de saberes y conocimientos orientados a enfrentar los desaciertos o errores que ponen freno a una humanidad en procura de un equilibrio con su entorno natural ambiental, social, económico y político, indiscutiblemente.

El mundo no puede ser una ratificación y persistencia desquiciante en desaciertos que ponen en peligro la existencia misma de la vida planetaria terrestre. ¡Errar es de humanos!, se admite. ¡Inventamos o erramos!, decía el maestro de El Libertador y de la Patria; Simón Rodríguez en 1842, pero está bueno de errar. En tal sentido tiene lógica razonable insistir en alcanzar nuevos trazados que procuren nuevos senderos, caminos y/o alamedas por un nuevo destino para la vida en equilibrio de la humanidad, más allá de sus propias erráticas y desaciertos producidos por cegueras temporales que desvirtúan los verdaderos y más genuinos propósitos por una humanidad consigo mismo y su entorno vital inmediato.

Es necesario percatarse que los límites que garantizan la vida tal y cual se conoce, vienen siendo superados desde hace largo rato - ruptura de los ciclos vitales - , por modelos confrontados - de derecha, izquierda, de centro, capitalista, socialista - que no dan respuesta efectiva a los más genuinos intereses de la humanidad entera en su conjunto. La aparición

de amplias *zonas muertas* en los continentes, inmensas islas de plástico en los océanos, la gran deuda social que se acumula y manifiesta en las inmigraciones, -entre otros desajustes- parece no preocupar a la burocracia gubernamental global indistintamente sea de izquierda o derecha, que irrespeta los acuerdos multinacionales alcanzados luego de mucho diálogo. El proceso civilizatorio impuesto hegemónicamente por *occidente* se manifiesta definitivamente inviable. Persistir en erráticos procedimientos antropocéntricos, mezquinas políticas etnocéntricas, etnocidas e incluso genocidas no ha sido ni será la solución a los males de la humanidad; la historia da cuenta de ello.

Insistir en nuevas formas de pensamientos y producción con pertinencia de conocimientos que saquen a la humanidad del atolladero en que se encuentra, no es un debate o una lucha estéril y causa definitivamente perdida. Debe por tanto quedar claro que las opciones por un nuevo debate que supere el academicismo, las mezquinas políticas de las minoritarias élites dominantes debe dar paso a las nuevas voces que claman por un torque sensato al rumbo suicida en que la dirigencia cegata y mezquina en la mayoría de los casos, conduce e impone políticas a las mayorías; la academia no es un campo de excepción en tal sentido.

Ya lo manifestó el apreciado y recordado maestro Martínez Miguélez (2009):

Estamos llegando a la adopción de un nuevo concepto de la *racionalidad científica*, de un nuevo *paradigma epistemológico*. [...], el problema principal que enfrenta actualmente la investigación y su metodología, tiene un fondo esencialmente epistemológico, pues gira en torno al concepto de “conocimiento” y de “ciencia” y la respetabilidad científica de sus productos: el conocimiento de la verdad y de las leyes de la naturaleza. [...] el problema reside en el concepto restrictivo de “*cientificidad*” adoptado, especialmente en las ciencias humanas, que mutila la legitimidad y derecho a existir de una gran riqueza de la *dotación más típicamente humana*, como los procesos que se asientan en el uso de la *libertad* y de la *creatividad*. [...] Por ello, los *estudios epistemológicos*, sobre todo, se han convertido en el centro de una esperanza de amplio alcance. Los aportes que ellos están produciendo en muy diferentes escenarios del mundo intelectual pueden despejar el horizonte nublado y borroso que nos rodea. (p. 49)

Lo dejo hasta allí. En su memoria recordamos esos fragmentos, tomados del maestro Martínez Miguélez, que sintetizan el importante papel de las epistemologías – así mismo en plural -, en el avance de la humanidad en la producción legítima de conocimiento. De eso hace una década y aún se mantiene su claridad meridianamente transparente y vigente. Es a partir de éste momento que se produce la apertura de legítimas formas de producir y compartir conocimientos con sentido y origen social – prestar oídos al menos - con las mayorías desposeídas del planeta. Por tal razón se hace perfectamente necesario la apertura – por lo visto no serán concesiones gratuitas de los poderes facticos ni académicos tradicionales, evidentemente – a nuevos espacios para la construcción de un debate plural por los intereses genuinos de una humanidad en el borde de su desnaturalización, colapso y suicidio inducido.

Las herramientas epistémicas disponibles y conocidas, tienen perfecto sentido en distintos y legítimos campos del conocimiento y de la academia tradicionalmente colonizada. Pero

más, sin embargo las nuevas fronteras del conocimiento que enfrenta la humanidad requiere de novedosas herramientas epistemológicas. En la trayectoria histórica de la humanidad siempre ha sido así, por qué negar que el devenir de la humanidad siga taladrando sobre el enhiesto bloque del desconocimiento y la ignorancia. Pues entonces el avance epistémico de la humanidad seguirá acudiendo persistentemente y de manera continua apelando a nuevas herramientas y procedimientos en toda su futura existencia, superando los límites demarcados por las *epistemologías oficiales*; que evidentemente tienen sus espacios incuestionables.

A lo largo del desarrollo y avance de la sapiencia humana han surgido distintas y diferenciadas formas de construcción del conocimiento; porque negarse o pretender poner freno a esas fuentes de creación, e innovación de que goza abundantemente la naturaleza humana. A cuenta de qué, el academicismo oficial, excluyente, egoísta, centrado en el mero hedonismo y, exhibiendo cual título de naturaleza nobiliaria, se erige facultativamente en juez de última instancia – inapelable - para señalar y poner alcabalas a nuevas formas de producción de conocimiento; la terquedad luce ridícula *in extremis* y es falta de sentido estético, trato cordial, respetuoso y del buen humor incluso.

Las Epistemologías del Sur

Una de las nuevas herramientas diseñadas y construidas al calor de las reivindicaciones perfectamente humanas y de demanda de avance social, son las Epistemologías de Buenaventura de Sousa Santos (2011) le ha dado forma, sentido, pertinencia y legitimidad que nadie a esta altura del desarrollo del *juego* puede negar, sencillamente porque está instalada como realidad y es un tejido vivo allí en donde las fuerzas sociales insurgen y le dan su verdadera legitimidad social, política, académica – aunque la pretendan marginar - y de naturaleza perfectamente pertinente en procura del bienestar humano.

En tiempo relativamente corto, las Epistemologías del Sur, han permitido aflorar intereses mayoritarios de la humanidad de insospechada naturaleza creativa, – ¡y de qué manera! - visibilizando apremiantes fórmulas de reconocimiento de fenómenos de naturaleza social que resulta difícil de desconocer por el poder instituido, y que procuran una opinión perfectamente pertinente a soluciones nacidas de los propios afectados en sus justas soluciones sociales de ámbito y amplitud glocal (global y local).

La convocatoria que pregonan las Epistemologías del Sur, es un, *Diálogo Intercultural, Traducción Intercultural, Ecología de Saberes*, constituye un reconocimiento a una humanidad relegada durante mucho tiempo y que reclama también su papel como protagonista de la historia. Espacios a ganar con mucha participación y protagonismo, que no serán otorgados gratuitamente; hay que luchar por ellos.

Sin embargo, las Epistemologías del Sur también han tenido sus detractores, quienes entre otras cosas le cuestionan su marcado acento de ataque al *eurocentrismo*. De igual manera el hecho de aceptar sin mayores cuestionamiento un pasado cultural de los pueblos primigenios americanos, donde se constata que hubo prácticas antropocéntricas cuestionadas. Entre ellas la existencia de sociedades con Estados fuertes como los Incas, Aztecas y Mayas donde se practicaba la esclavitud de otros pueblos, el patriarcado opresivo al género femenino, la antropofagia, entre otras prácticas. En tal sentido, el meollo del

cuestionamiento radica en no presentarse, por parte de las Epistemologías del Sur, una actitud más cuestionadora de viejas prácticas negativas que guardadas las respectivas distancias, aún se mantienen en las culturas originarias que sobrevivieron el genocidio colonial hasta tiempos contemporáneos. Se reclama en todo caso, por quienes rechazan esas posturas de las Epistemologías del Sur, una actitud de mayor compromiso con un *análisis social objetivo y realista*.

En todo caso, la institución colonial europea se basó en esas prácticas de los pueblos del *nuevo mundo*, para justificar y legitimar la rapiña, el etnocidio y genocidio contra muchas de esas etnias hasta su exterminio cometido en América conquistada y colonizada. Asunto que, para nada justifica la barbarie colonial europea cometida en América. Los pueblos que han sobrevivido a ese crimen de lesa humanidad, reclaman un presente de reconocimiento de su existencia con derechos y deberes que merecen respeto. La participación y el protagonismo serán las garantías de alcanzar tales espacios de reconocimiento en tiempos contemporáneos. En todo caso no serán concesiones gratuitas de los poderes hegemónicos en el presente. Las Epistemologías del Sur, se constituyen en una de las posibilidades epistémicas entre varias de acompañar estos procesos de rescate cultural y soberanía de los pueblos originarios.

Desde una visión europea Morin (2011:73), ya lo reconoce desde hace rato, los pueblos esclavizados, ignorados e invisibilizados sobreviven en el mero centro de las metrópolis hegemónicas. Cioran (2002:44), por otra parte – el apátrida aborrecido por muchos, pero jamás ignorado – reconoció que “el futuro pertenece a las barriadas periféricas del globo”, afirmación difícil de creer y asimilar en un escéptico de excepción. Sin embargo, es un reconocimiento a la humanidad ignorada durante mucho tiempo y en la cual descansan – a pesar de todo - un mundo de esperanzas por labrarse nuevas rutas verdaderamente genuinas para una humanidad en busca de su reconocimiento y emancipación.

En esa misma onda, desde el Sur periférico; Sur Global, metafórico y pretendidamente ignorado, surgen pensamientos originarios de pueblos enteros que han labrado milenariamente con sumo esfuerzo sus propias reflexiones y creaciones decantadas rigurosamente por el tiempo, ignoradas ante asfixiante dominio de los poderes hegemónicos globales. Citamos por ejemplo a todos los pueblos de la periferia que no se reconocen en formas de desarrollo de abierta negación de la naturaleza que cobija y garantiza la existencia misma de la especie biológica – zoológica más exactamente - *Homo sapiens L.*, y todas las formas de vida planetaria terrestre con un entorno incluyente de la biodiversidad, que garantizan actualmente y garanticen a futuro la vida posible y plena en el planeta de esfera azul.

La lista no oficial y a duras penas reconocida –pocos casos reconocidos – de pensadores y académicos del *tercer mundo* periférico es extensa y amenaza con seguirse enlistando y engrosando con las causas más nobles y libertarias de la humanidad. Es momento de quitarse la *telaraña* mediática y hegemónica que produce ceguera persistente y destacar un nuevo orden de relaciones entre los pueblos del mundo. Destacando en ello, las más legítimas formas de producción e intercambio social de conocimientos que contribuyan sustancialmente a fortalecer las mejores relaciones entre los pueblos del mundo.

Nuevas Fronteras Epistemológicas

En términos prácticos y en ejercicio de sus poderes creativos propios de los nuevos roles de los investigadores, en búsqueda de nuevos horizontes de las investigaciones que conduzcan a la producción autónoma y soberana de conocimientos, se encuentra el siguiente caso referenciado de la compilación coordinada por Meschini y Hermida,(2017):

En relación a problemas metodológicos del abordaje comunitario, encontramos en la propuesta de Alicia Rain y Gianinna Muñoz Arce, el recupero de saberes- otros ancestrales, en este caso de la denominada epistemología mapuche, para una intervención comunitaria descolonial y crítica a los presupuestos neoliberales. Las autoras asumen que el trabajo con comunidades constituye uno de los ejes metodológicos con mayor trayectoria e influencia en el trabajo social latinoamericano; sin embargo, advierten que la literatura académica que orienta la formación de trabajadores sociales y otros profesionales dedicados a la intervención comunitaria en la actualidad suele plantearse desde un lugar de enunciación mal llamado „occidental“, heredero de la producción académica europea y anglo-americana. Sostienen que si bien algunas metodologías de intervención comunitaria propuestas por dichas escuelas responden a ideales críticos y emancipadores, la mayoría de los procesos enunciados bajo el rótulo de intervención comunitaria hoy, especialmente en Chile, han sido colonizados de manera más o menos explícita por la lógica neoliberal. Así, el texto indaga en la epistemología mapuche para proponer un modelo de intervención comunitaria basado en conceptos propios de esta cultura, tales como las nociones de löf, pentukün, trawün y kimün. El objetivo de las autoras es incentivar el aprendizaje y el intercambio de saberes entre profesionales dedicados a la intervención comunitaria, en una lógica que entiende la dimensión cultural como un aspecto fundante de los procesos de transformación social. (p. 43)

¿Epistemología mapuche? ¿Epistemología Warao? ¿Abrase visto semejante insensatez? En esta referencia queda manifiesta la nueva actividad e interés manifiesto por las y los investigadores del campo social y educativo por asumir plenamente y con responsabilidad la necesidad de búsqueda de producción de nuevas manifestaciones epistémicas genuinas y centralizadas en las minorías étnicas ignoradas, dixit, Galeano (2000), los invisibilizadas, *los nadies*; que incluye a las minorías étnicas, campesinos, trabajadores del campo, pescadores, afrodescendientes, minorías de la diversidad sexual, entre otras, que sumados constituyen buena parte de la mayoría de los integrantes de la humanidad relegada. Por tanto debe quedar suficientemente claro que tomarse estas iniciativas en el campo epistemológico, constituyen acciones de autonomía, tan necesarias e ilimitadas como ilimitado es el conocimiento; es decir los epistemes que soberanamente rescaten el sentido de dignidad de la humanidad.

Lo anterior es posible desde ya por vía de hecho y derecho. Sin embargo debe quedar suficientemente claro que toda esa intensión seguirá siendo posible en la medida que haya

disposición para mantener la coherencia, la disciplina - ¿indisciplina en todo caso? - , el rigor, responsabilidad, honestidad, innovación y lo más importante el sentido axiológico y ético presente en todos los momentos de éste proceso de producción epistemológica.

Derrumbar mitos – en occidente abundan muchos – sería un campo a atender con mucho interés para vislumbrar un nuevo panorama que haga más transparente la presencia genuina de los pueblos y culturas invisibilizadas hasta el presente, por una humanidad más auténtica con sentido de la unidad en la diversidad. En tal caso “[...] el pensamiento filosófico y es sólo posible cuando éste se sobrepone al pensamiento mítico”, como lo señala el maestro Briceño Guerrero (2007, p. 20). He allí una contribución concreta, con excelentes perspectivas de abordaje del futuro.

Conclusión

Evidentemente que, estos espacios señalados y vedados a los nuevos logros y nuevas valoraciones epistemológicas, no serán alcanzados - ¿conquistados? – tan fácilmente. Van a requerir de mucho esfuerzo para su reconocimiento como oportunidades para enfrentar la incertidumbre, producir epistemes e impulsar la transformación social de una humanidad que reclama sus propios espacios de expresión y libertad. En esta *batalla*, nada al respecto, tendrá un reconocimiento gratuito. Todo será producto de un esfuerzo sostenido y persistente por asomar nuevas oportunidades para la configuración de epistemes que contribuyan sustancialmente a llenar un espacio de honda pertinencia social y académica por reivindicar una vez más a una humanidad que ha avanzado sinuosamente por meandros no exentos de decepciones y amargos encuentros y desenlaces.

La valoración y reconocimiento de los conocimientos *no científicos*, interrogar, confrontar y afrontar los mitos; donde se manifieste alguna realidad humana de significado e interés social hasta su cabal interpretación y develar a la vista de los nuevos y necesarios procedimientos epistemológicos de reconocimiento mutuo. Tiene mucho sentido – sin ánimo conciliador, mucho menos claudicante -, que una síntesis de estos procedimientos y esfuerzos puedan en un futuro mediato, contribuir a alcanzar acuerdos de interacción y relacionamiento intercultural con marcado acento fundamentado en el respeto, horizontalidad, cooperación, reciprocidad en un verdadero sentido democrático. Resistir y persistir ha sido y seguirá siendo una característica humana que aún no se agota, en busca de sentido real y genuino de la vida, de nuevos horizontes para el devenir de la humanidad.

Referencias

- Briceño Guerrero, J.M. (2007) *¿Qué es la filosofía?* Ediciones La Castalia, Mérida, Venezuela. 38 p.
- Burgos, C.E. (2011) *La lógica de la investigación científica*. 2ª parte. La Lámpara de Diógenes, vol. 12, núm. 22-23, 2011, pp. 207-236 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México. Disponible en: <http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=84421585014>. [Consulta: 2019, septiembre 06]
- Cioran, E.M. (2002) *La tentación de existir*. Punto de lectura. Éditions Gallimard.

- Diccionario de la Real Lengua Española, RAE (2001) Real Academia epistemologías. Tareas, núm. 161, Enero-Abril, pp. 103-117 Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena" Panamá, Panamá. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=535058540009> [Consulta: 2019, junio 28]
- Figueroa de Jiménez, Glenda y Jiménez Silva, Juan Ubaldo (2012). *Epistemología e Investigación. Para investigar con éxito*. Primera edición. 500 ejemplares. 196 p.
- Galeano, Eduardo (2000). *El libro de los abrazos*. Disponible en: <https://books.google.co.ve/books?id=m1Bwshr7lgAC&pg=PA59&dq=los+nadie+de+eduardo+galeano&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwi9sNLEkfbqAhVChuAKHRNIA20Q6AEwAHoECAAQAQ#v=onepage&q=los%20nadie%20de%20eduardo%20galeano&f=false> [Consulta: 2019, agosto 30].
- Martínez Miguélez, Miguel (2009) *Nuevos paradigmas en la investigación*. Editorial Alfa. Colección Trópicos/Epistemología y Educación. Caracas, Venezuela. 207p.
- Meschini, P. y Hermida, M.E. (2017) *Trabajo social y descolonialidad: Epistemologías insurgentes para la intervención en lo social*. (Compilación). Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina. Disponible: https://www.academia.edu/37158547/Trabajo_social_y_descolonialidad._Epistemolog%C3%ADas_insurgentes_para_la_intervenci%C3%B3n_en_lo_social [Consulta: 2019, septiembre 08].
- Morin, Edgar (2011) *La vía Para el futuro de la humanidad*. Editorial Paidós. Madrid, España. 297 p.
- Pineda, Roberto (2019) *¿Cómo pensar desde el sur? La construcción de nuevas epistemologías*. Tareas, núm. 161, Enero-Abril, pp. 103-117 Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena" Panamá, Panamá. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=535058540009> [Consulta: 2019, junio 28].
- Quintanilla, Miguel A. (2004) *Popper y Piaget: Dos perspectivas para la teoría de la ciencia*. Disponible en Archivo: Dialnet PopperYPiaget-2045521. [Consulta en línea: 2019, septiembre 06].
- Ríos C., J.H. (2007) *Epistemología: Fundamentos generales*. Universidad Santo Tomás USTA. Santafé de Bogotá, D.C. 245 P.
- Sousa Santos, Buenaventura (2011) Introducción: las Epistemologías del sur. Disponibles en: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf. [Consulta: 2019, agosto 28].
- Zambrano, Aquiles (2016) *La continuidad de los Borges*. Monte Ávila Editores